

Studi PEmbangunan akuntanSI manajeMEN

Jurnal SPESIMEN

journal homepage: www.jurnalselendir.net/spesimen

Analisis Sumber dan Pemanfaatan Modal Usaha oleh Pedagang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Kawasan Usaha Emas Sekarbela

Abizar^{a*} & Busaini^b^a Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Gomong, Kota Mataram, NTB 83125, Mataram, Indonesia^b Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Gomong, Kota Mataram, NTB 83125, Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Modal
Pemanfaatan
Tinjauan Islam

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis sumber dan pemanfaatan modal usaha oleh pedagang emas dalam tinjauan ekonomi Islam." Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sumber dan pemanfaatan modal menurut tinjauan ekonomi Islam di Kawasan usaha emas Sekarbela. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode pengamatan berperan (observasi partisipatif) serta wawancara mendalam. Lokasi penelitian ini berada di Sekarbela kota Mataram. Dalam penelitian kali ini instrumen yang digunakan adalah hasil dari penelitian itu sendiri. Serta dalam penentuan kriteria informan pada penelitian kali ini menggunakan tehnik purposive dan dalam melakukan keabsahan data, peneliti juga melakukan pemeriksaan dengan triangulasi. Tehnik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Alat pengumpulan data menggunakan alat tulis dan kamera. Sumber dan jenis data adalah kata-kata, tindakan, dan foto data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan Islam dilihat dari 5 (lima) informan pedagang emas di kawasan usaha emas Sekarbela ini mayoritas menggunakan modal pribadi dan warisan untuk melanjutkan usaha berdagang emas yang telah dijalankannya, adapun penerapan sumber dan pemanfaatan modal usaha emas ini sesuai dalam syariat Islam untuk mencari kehalalan dan keberkahan dari Allah SWT.

ARTICLE INFO

Keywords:
Capital
Utilization
Islamic Review

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the Sources and Utilization of Working Capital by Gold Traders in the Perspective of Islamic Economics." The objective of this study is to understand the sources and utilization of capital according to the Islamic economic perspective in the gold business area of Sekarbela. The research method employed is qualitative research, specifically utilizing participatory observation (observational participation) and in-depth interviews. The research location is in Sekarbela, Mataram city. In this study, the instrument used is the result of the research itself. In determining the criteria for informants, purposive technique is used, and to ensure data validity, the researcher conducts a check through triangulation. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data collection tools include writing instruments and a camera. The sources and types of data encompass words, actions, and statistical data photos. The research findings indicate that, from an Islamic perspective, based on the input from 5 (five) gold traders in the Sekarbela gold business area, the majority utilize personal and inherited capital to sustain their gold trading businesses. The application of these sources and the utilization of gold business capital align with Islamic Sharia to seek legitimacy and blessings from Allah SWT.

1. Pendahuluan

Dalam Islam, tuntunan bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Karena seperti yang diketahui bahwa kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain itu juga untuk menjalankan fungsinya serta menjalankan tugasnya sebagai hamba

Allah dengan beribadah secara maksimal (Imam Al-Ghozali), salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan berdagang.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk berdagang. "Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki" (Hadis Riwayat Imam Ahmad). Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW berkata sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan (Hadis Riwayat Baihaqi). Selain itu menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu:

* Penulis korespondensi. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Gomong, Kota Mataram, NTB 83125, Mataram, Indonesia.
Alamat E-mail: abizarhayaze@gmail.com (Abizar).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416674>

Diajukan 11 September 2023; Diajukan dalam bentuk revisi 18 September 2023; Diterima 25 September 2023

Tersedia secara online 17 Oktober 2023

0000-0000/© 2023 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Dharuriyat (primer), *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyat* (tersier).

Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam di dunia maupun akhirat.

Hajiyat (sekunder) adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *Dharuriyat*. Apabila kebutuhan *Hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan.

Tahsiniyat (tersier) adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia.

Untuk memenuhi semua aspek kebutuhan tersebut, elemen penting yang harus dimiliki ialah modal. Modal merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh pedagang dalam membangun usahanya. Dalam konsep ekonomi Islam, modal diartikan sebagai semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan.

Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terarah. Antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan segala pengembangan yang akan dilakukan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i yang ada sebagaimana yang diatur dalam Islam (Oktariarzy, 2020:8).

Sumber modal dapat berasal dari modal pribadi atau modal pinjaman dari pihak lain seperti lembaga keuangan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan para pelaku usaha di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ternyata modal pribadi yang digunakan sebagai modal untuk usaha emas tidak terlalu besar jumlahnya. Sehingga modal yang terbatas tersebut menyebabkan sedikitnya produk yang dapat dijual.

Kemudian masalah selanjutnya dihadapi pada masalah sulitnya akses pada lembaga yang dapat memberikan pinjaman dana untuk tambahan modal usaha. Dalam jual beli perhiasan emas harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli tidak dapat dirugikan (Meliana, 2016:2). Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa hukum terkait ketentuan hukum dalam jual beli emas, memutuskan hukum bahwa menabung emas masuk kategori mubah.

Mubah berarti boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan. MUI mengeluarkan fatwa soal jual-beli emas secara tidak tunai. Pihak MUI memutuskan hukum menabung emas secara kredit dalam kategori mubah, alias diperbolehkan.

Dalam kaitannya, pedagang emas di Sekarbela merupakan salah satu pusat perdagangan emas yang terkenal di Kota Mataram. Jumlah pedagang emas di Sekarbela berjumlah 60 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2023). Banyak pedagang yang telah berkembang pesat di kawasan ini, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka melalui bisnis emas yang mereka jalankan tersebut.

Dalam konteks ekonomi Islam, perdagangan emas di wilayah kawasan produksi emas Sekarbela memiliki beberapa sumber pemanfaatan modal usaha yang dapat digunakan oleh para pedagang emas. Diantaranya, seperti pinjaman bank, modal sendiri, atau investasi dari pihak ketiga. Namun, penggunaan sumber dan pemanfaatan modal usaha tersebut perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari perspektif ekonomi Islam.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber dan pemanfaatan

modal usaha oleh pedagang emas di kawasan emas Sekarbela dalam tinjauan ekonomi Islam. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber dan pemanfaatan modal usaha. Serta dapat mendeskripsikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat membantu para pedagang emas dalam mengembangkan bisnis perdagangan emas mereka di kawasan tersebut.

2. Kajian Literatur

2.1. Tinjauan Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan rumah tangga. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volksuishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.

Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi (terjemahan *economics*, *economic*, dan *economy*) dan Islam (terjemahan *Islamic*). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Dalam mendefinisikan istilah ekonomi Islam, para ahli Ekonomi Islam pun beraneka ragam dalam mengartikannya. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh.

2.2. Modal Usaha

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau *output*. Secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi. Hal ini mampu mendorong kenaikan produktivitas dan *output*.

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Dengan kata lain modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

2.3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan pandangan ekonomi yang terkandung dalam beberapa surah di Al-Qur'an dan Hadist. Beberapa prinsip utama ekonomi Islam meliputi:

- 1) Kepemilikan (*Musharakah*) & Distribusi Kekayaan (*Mudharabah*): Prinsip ini menekankan adanya kepemilikan bersama dan kolaborasi dalam kegiatan ekonomi. *Musharakah* adalah bentuk usaha bersama di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menyediakan tenaga kerja dan manajemen. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Larangan Riba (Bunga): Riba adalah penambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Islam melarang praktik riba karena dianggap merugikan pihak yang meminjam. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah pemanfaatan finansial yang tidak adil dan menghindari penumpukan kekayaan tanpa produktivitas.
- 3) Larangan *Maysir* & *Maisir* (Judi): Prinsip ini melarang perjudian dan spekulasi yang dianggap tidak produktif dan berisiko tinggi. Islam mengajarkan pentingnya berinvestasi dalam usaha yang nyata dan produktif, serta menghindari bentuk-bentuk perjudian.

- 4) Zakat & Sadaqah: Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sedangkan sadaqah adalah bentuk sumbangan sukarela untuk membantu yang membutuhkan. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi kemiskinan.
- 5) Larangan Memaksakan Transaksi (*Gharar*): Prinsip ini melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau kebingungan, karena hal tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak merugi.
- 6) Keadilan dalam Transaksi: Islam mendorong keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Keadilan ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk hak konsumen dan produsen.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode pengamatan berperan (observasi partisipatif) serta wawancara mendalam yang digunakan secara teratur dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini dilakukan penelitian tentang sumber dan pemanfaatan modal usaha emas di kawasan usaha emas Sekarbela. Penelitian ini berlokasi di Sekarbela kota Mataram. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu tempat usaha emas yang terkenal di Kota Mataram, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana praktik sumber dan pemanfaatan modal secara Islam yang dilakukan oleh pengusaha emas yang berada di Sekarbela kota Mataram.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), dan Dokumentasi. Sementara data sekunder dapat diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang bersumber dari buku-buku, internet, majalah dan koran-koran untuk bahan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Data

Informan pertama yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu CT yang beralamat tempat tinggal di Sekarbela Pande Mas Barat, sejak tahun 2009, Ibu CT menjalankan usaha ini karena meneruskan usaha yang telah dijalankan oleh orang tuanya sejak lama.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Riwayat Ibnu Asakir:

إِعْمَلْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَعَمَلٌ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: "berkerjalah untuk kepentingan dunia-mu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya; dan berkerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari (Hadist Riwayat Ibnu Asakir)."

Modal yang digunakan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya ialah dengan modal sendiri. Target konsumennya adalah semua masyarakat dari semua kalangan. Kemudian keuntungan yang didapat setiap bulannya yaitu Rp 30.000.000 dari keuntungan yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Informan selanjutnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak WY yang beralamat tempat tinggal di Sekarbela Emas Mutiara sejak tahun 2000, Bapak WY menjalankan usaha ini karena meneruskan usaha yang telah dijalankan oleh orang tuanya sejak lama.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَالْيَهُ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Al-Mulk, 15)."

Modal yang digunakan dalam menjalankan usaha ini yaitu modal sendiri atau internal keluarga target konsumen adalah semua masyarakat dari berbagai kalangan, kemudian keuntungan yang didapat setiap bulannya yaitu Rp 34.000.000 dari keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Informan selanjutnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak MR yang beralamat tempat tinggal di Sekarbela Pande Emas Timur sejak tahun 2001, Bapak MR menjalankan usaha ini dengan menggunakan modal yaitu modal sendiri atau internal keluarga.

Seperti yang terdapat pada hadist riwayat Bukhari:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهَا شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْمَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرْبِيعَ فِيهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Dari 'Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu, sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung (Hadist Riwayat Bukhari)."

Target konsumen adalah semua masyarakat dari berbagai kalangan, kemudian keuntungan yang didapat setiap bulannya yaitu Rp 120.000.000 dari keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Informan selanjutnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak RSL yang beralamat tempat tinggal di Sekarbela Emas Mutiara sejak tahun 1990, Bapak RSL menjalankan usaha ini dengan menggunakan modal sendiri atau internal keluarga dengan target konsumen adalah semua masyarakat dari berbagai kalangan, kemudian keuntungan yang didapat setiap bulannya yaitu Rp 150.000.000 dari keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Informan selanjutnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak IKR yang beralamat tempat tinggal di Sekarbela Emas Mutiara sejak tahun 1998, Bapak IKR menjalankan usaha ini karena meneruskan usaha yang telah dijalankan oleh orang tuanya sejak lama, modal yang digunakan dalam menjalankan usaha ini yaitu modal sendiri atau internal keluarga, target konsumen adalah semua masyarakat dari berbagai kalangan, kemudian keuntungan yang didapat setiap bulannya yaitu Rp 60.000.000 dari keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Informan CT adalah pedagang emas yang berada di kawasan usaha emas Sekarbela Mataram dan tempat tinggal beralamat di Sekarbela Pande Emas Barat. Sebagai pedagang emas usaha ini didirikan berawal dari usaha orang tuanya dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya pada tahun 2009. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan CT sebagai berikut:

"Saya mulai meneruskan usaha jual emas orang tua saya ini sejak lama pada tahun 2009."

Jika dihitung mulai tahun awal meneruskan usaha orang tuanya, maka usaha saat ini kisaran 13-14 tahun. Selama masa tersebut sudah banyak pengalaman yang dirasakan mulai dari ramai hingga sepi pembeli tetapi semangat tangguh dan kuat yang dimiliki oleh informan CT ini menjadikannya mampu bertahan dalam sulitnya perekonomian saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan CT sebagai berikut:

"Perkembangan usaha saat ini mengalami penurunan, sejak pandemi Covid-19 banyak tamu-tamu dari luar tidak lagi berkunjung ke tempat ini sejak pandemi, namun sekarang sudah mulai stabil namun masih belum seramai sebelum Covid 19 dan Alhamdulillah saya masih bisa bertahan

untuk jualan emas ini.”

Menurut penjelasan informan CT bahwa, usaha emas yang dijalankan sekarang ini mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 dan sekarang mulai stabil namun masih belum seramai sebelum pandemi Covid-19.

Selanjutnya informan WY adalah salah satu pedagang emas yang berada di kawasan usaha emas Sekarbela Mataram dan tempat tinggal beralamat di Sekarbela Emas Mutiara. Sebagai pedagang emas usaha ini didirikan berawal dari usaha orang tuanya dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya pada tahun 2000. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan WY sebagai berikut:

“Usaha orang tua saya yang saya teruskan sampai sekarang ini adalah kemauan dari saya sendiri sejak tahun 2000 saya belajar dan fokus dalam mengembangkannya sampai saat ini.”

Perkembangan usaha saat ini lebih menurun dibandingkan sebelum Covid-19 dikarenakan perkembangan perekonomian Indonesia pun menurun pada masa pandemi tidak dapat dipungkiri lagi dengan adanya Covid-19 sangat berdampak pada sektor penjualan emas sampai saat ini, tapi dengan memiliki banyak pelanggan ia masih bersyukur dapat bertahan dalam menjalankan usaha ini. Hal ini sesuai dengan perkataan WY yaitu sebagai berikut:

“Saat ini pendapatan kami sangat menurun dibandingkan dengan sebelum adanya Covid-19 namun Alhamdulillah masih ada saja yang berkunjung berbelanja ke tempat kami walaupun tidak seramai sebelum Covid-19 itu.”

Menurut penjelasan informan WY bahwa dampak perekonomian Indonesia dengan adanya Covid-19 sangat menurun yang dirasakan oleh para pedagang emas di Sekarbela, karena terlihat dari sepi pembeli namun ia masih memiliki pelanggan yang setia sehingga dia masih bisa bertahan sampai saat ini.

Informan MR yang berasal dari Sekarbela Pande Emas Timur ini adalah salah satu pedagang emas yang ada di kawasan Sekarbela, ia mulai terjun dalam berdagang emas ini sejak tahun 2001, usaha ini dijalani karena melihat peluang yang baik sehingga ia sangat tekun menjalani usaha emas ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan MR yaitu sebagai berikut:

“Saya mulai usaha emas ini sejak tahun 2001, usaha ini saya lakukan karena keinginan sendiri dan melihat peluang keuntungan yang lebih banyak dari menjual emas.”

Usaha jual emas ini memang tergolong banyak mendapatkan keuntungan oleh sebab itu informan RSL ini mencoba menggeluti bidang usaha jual emas. Informan RSL adalah salah satu pedagang emas yang berada di kawasan usaha emas Sekarbela Mataram, usaha ini dijalani dari tahun 1990, awal ia mulai berjualan emas ini adalah karena meneruskan usaha yang sudah lama dijalankan oleh orang tua RSL karena melihat banyak peluang. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan RSL yaitu sebagai berikut:

“Saya mulai usaha menjual emas ini sejak tahun 1990, saya mulai usaha ini karena meneruskan usaha yang sudah lama dijalankan oleh orang tua saya dan saya melihat ada banyak peluang dalam jual beli emas ini.”

Dalam usaha yang dijalankan ini, informan RSL melihat banyaknya peluang keuntungan dalam jual emas ini, akan tetapi saat sekarang jumlah pendapatan yang diperoleh sangat menurun disebabkan karena pandemi Covid-19 dan sepi pembeli.

Selanjutnya adalah informan IKR yang sudah menggeluti bidang usaha emas ini sejak tahun 1998, informan yang tamatan SD ini, sangat bersungguh-sungguh dalam mengembangkan usahanya. Pendidikan yang rendah tidak membuat semangatnya kendor dalam mengembangkan usahanya, karena disaat membuka usaha ini dari tahun 1998 ia banyak mendapatkan keuntungan, akan tetapi saat sekarang setelah adanya wabah Covid-19 ini pendapatan sangat menurun karena banyak tamu dari luar tidak dapat berkunjung lagi. Hal ini sesuai dengan

pernyataan informan HMN yaitu sebagai berikut:

“Saya mulai usaha ini sejak tahun 1998, saya menjalankan usaha ini karena menurut saya ini pekerjaan yang tepat dan saya banyak mendapatkan keuntungan dari menjual emas ini. Akan tetapi setelah adanya wabah Covid-19 pendapatan kami sangat menurun.”

Pendidikan tidak menjadi jaminan seseorang untuk bisa melakukan suatu bisnis yang dijalankan dengan adanya informan IKR terlihat jelas dengan tingkat pendidikan yang rendah namun mempunyai kemauan yang tinggi sehingga bisa menjalankan usaha yang sekarang dijalani yaitu berjualan emas.

4.2. Modal

Sumber modal yang digunakan oleh informan CT untuk mendirikan usaha emas ini adalah modal sendiri/internal keluarga. Orang tuanya CT sudah lama menjalankan usaha emas ini dan sampai akhirnya diteruskan oleh Ibu CT sebagai anak dari pemilik usaha ini, Ibu CT sekarang mengelola sendiri usaha yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan CT sebagai berikut:

“Saya meneruskan usaha yang sudah lama dijalankan oleh orang tua saya sejak tahun 2009 dan modal yang saya gunakan di sini ialah modal internal keluarga yang sampai saat ini saya kembangkan sendiri demi meneruskan usaha yang sudah lama dibangun oleh orang tua saya.”

Melihat penjelasan informan CT bahwa modal yang digunakan adalah milik sendiri atau internal keluarga, dengan keuntungan yang didapat dari menjual pakaian bekas ini ia selalu menyisihkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk diputar menjadi modal lagi.

Dengan demikian, mengelola harta dalam pandangan Islam adalah sama dengan mengelola dan memanfaatkan zat benda. Hal demikian inilah yang disebut dengan kepemilikan. Sehingga hak mengelola zat benda yang dimiliki juga mencakup hak untuk mengelolanya dalam rangka mengembangkan kepemilikan benda. Pengembangan harta dalam Islam sangat tergantung pada *uslub* (teori) dan faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan harta (Muhammad, 2004:25).

Modal awal yang digunakan untuk membuka usaha emas ini adalah modal pribadi dari internal keluarga yang dimiliki oleh informan WY. Pada tahun 2000 ia mulai meneruskan usaha jual emas yang sudah didirikan oleh orang tuanya di kawasan usaha emas Sekarbela Mataram karena melihat banyak peluang keuntungan yang didapatkan dalam menjual emas. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan WY yaitu sebagai berikut:

“Karena usaha ini milik sendiri atau internal keluarga, jadi modal awal saya membuka usaha ini adalah milik pribadi dari orang tua saya yang saya kelola sampai sekarang.”

Dari jawaban di atas sumber modal yang digunakan oleh informan WY dalam membuka usaha ini bersumber dari dana pribadi atau internal keluarga. Sementara itu keuntungan yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memutar modal itu kembali, sehingga usaha yang dijalankan masih bisa bertahan sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan WY yaitu sebagai berikut:

“Dari keuntungan yang saya peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saya gunakan untuk memutar modal itu lagi, sehingga sampai saat ini Alhamdulillah saya masih bisa bertahan dalam usaha ini.”

Menurut penjelasan informan WY bahwa keuntungan yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Fauzia dan Riyadi (2014:232) harta benda yang digunakan dan dimiliki dengan tujuan untuk mencapai tujuan hidup yang sempurna dibenarkan oleh Islam. Karena menurut Islam, harta adalah sumber kebaikan dan harus digunakan untuk kebaikan pula.

Modal awal yang digunakan untuk usaha jual emas ini adalah milik pribadi. Jadi dalam usaha ini ia mengelola modal tersebut agar bisa diputar kembali sebagai tambahan modal dan keuntungan yang didapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan

pernyataan informan MR yaitu sebagai berikut:

"Modal yang saya gunakan adalah milik sendiri, dari keuntungan yang saya dapat saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga."

Sudah jelas bahwa informan MR ini menggunakan modal sendiri dalam mengelola usaha jual emas yang dijalankannya ini.

Menurut pandangan Islam, kepemilikan manusia atas sumber daya ekonomi tidak terjadi secara mutlak, tetapi manusia hanya diserahi tugas mengelola dan menggunakan saja. Hal ini berarti, manusia hanya memiliki fungsi sebagai khalifah Allah, berimplikasi bahwa dalam mengelola sumber daya sesungguhnya manusia bekerja mengelola sumber daya dengan cara benar dan mengemban amanah Allah untuk maksud kemaslahatan manusia keseluruhan (Muslich, 2007:68).

Usaha yang dijalankan oleh informan RSL bermodal dari warisan keluarga. Ia mendapat modal ini dari usaha yang sudah dijalankan oleh orang tuanya dulu dan sejak tahun 1990 diteruskan oleh informan RSL sampai saat ini masih berjalan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan RSL yaitu sebagai berikut:

"Modal awal saya membuka usaha jual emas ini adalah dari warisan orang tua saya yang saya kembangkan dari tahun 1990 sampai saat ini masih berdiri."

Jelas bahwa modal awal yang digunakan dalam usaha ini adalah milik pribadi atau warisan keluarga. Namun dengan niat yang baik, informan RSL ini yakin jika usaha jual emas ini prospektif. Usaha ini bisa membantu informan RSL memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan IKR terkait dengan sumber modal yang digunakan untuk menjalankan usaha emas ini adalah berasal dari warisan keluarga. Usaha yang dibangun adalah hasil dari peninggalan keluarga sehingga informan IKR melanjutkan usaha hasil dari peninggalan keluarganya. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan IKR yaitu sebagai berikut:

"Usaha yang saya jalankan dari tahun 1998 sampai sekarang ini menggunakan modal sendiri atau internal keluarga usaha ini sudah lama didirikan oleh orang tua saya dan sekarang saya lanjutkan usaha yang sudah lama dirintis oleh orang tua saya sampai saat ini."

Modal yang digunakan dalam membangun usaha ini adalah modal sendiri atau internal keluarga dari usaha ini informan IKR ini mulai berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga.

4.3. Pemanfaatan Modal

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan CT terkait dengan pemanfaatan modal usaha dikatakan bahwa:

"Untuk pemanfaatan modal yang paling dominan digunakan adalah untuk menjual atau berdagang emas, karena mayoritas pemanfaatan modal memang lebih banyak untuk emas ini."

Dari sini terlihat bahwa memang dalam menjalankan usaha emas ini informan CT menggunakan sepenuhnya modal yang dimiliki untuk menjual emas saja. Tidak ada barang lain yang dijual selain emas. Selain untuk modal menjual emas, modal yang didapat juga dapat digunakan kembali untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Informan CT berkata:

"Memang modal ini digunakan untuk menjual emas saja. Tetapi hasil yang didapat dari menjual emas bisa untuk membeli kebutuhan pokok, bisa dibilang menjual emas ini untuk mencari nafkah bagi keluarga dan keberlangsungan hidup."

Dari sini terlihat bahwa informan CT memanfaatkan modal yang digunakan ini hanya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Setelah wawancara bersama dengan Informan WY diketahui bahwa pemanfaatan modal yang digunakannya adalah untuk berjualan emas dan membuka usaha jual baju yang dijalankan oleh isteri WY, seperti yang dikatakan oleh informan WY:

"Keuntungan dari berjualan emas ini dimanfaatkan untuk berjualan baju yang didirikan oleh istri dari informan WY."

Terlihat di sini bahwa pemanfaatan modal yang digunakan oleh informan WY adalah untuk berjualan emas dan membantu usaha jual pakaian yang didirikan oleh istri dan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan keluarga sehari-hari.

Menurut informasi yang diberikan oleh informan MR, diketahui bahwa jenis pemanfaatan modal oleh informan MR ini adalah untuk memperluas usaha yang sudah ada, seperti disampaikan oleh informan MR:

"Hasil dari modal yang ada saat ini Alhamdulillah saya bisa gunakan untuk membuka toko emas lain di luar Sekarbela. Selain disini (Sekarbela) saya mempunyai toko emas lain di pasar Kediri dan juga di Kebon Roek."

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan MR, diketahui pemanfaatan modal yang dimiliki adalah untuk memperluas jaringan operasional dari usaha emas yang dimiliki informan MR.

"Sebagai upaya kita untuk mengembangkan usaha emas ini agar tidak stuck disitu-situ saja kita perlu mengelola modal yang ada dengan baik. Keuntungan yang didapat bisa disisihkan sedikit demi sedikit untuk kita kembangkan toko lain selain yang ada disini."

Dari hasil wawancara dengan informan MR bisa didapat informasi juga mengenai trik untuk menjaga keberlangsungan usaha adalah dengan cara menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan RSL mengenai pemanfaatan modal didapat informasi bahwa informan RSL menggunakan modal yang dimiliki hanya untuk kegiatan operasional usaha emas saja, seperti yang dikatakan informan RSL sebagai berikut:

"Cara yang saya gunakan untuk mengelola modal yang ada sejauh ini adalah dengan menjaga kualitas emas yang saya jual. Emas berkualitas bagus cenderung mempunyai nilai yang stabil dan meningkat seiring berjalan waktu."

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan RSL dapat diketahui bahwa emas merupakan aset yang paling aman. Informan RSL juga memberikan saran untuk yang ingin memulai usaha emas.

"Pengetahuan adalah kunci dari bisnis emas. Jangan takut untuk menginvestasikan modal yang dimiliki untuk emas berkualitas tinggi. Emas berkualitas akan menarik pelanggan untuk datang terus ke toko anda karena mencari produk yang berkualitas."

Dari pernyataan yang diberikam oleh informan RSL, bisa diketahui bahwa informan RSL memanfaatkan modal yang ada untuk investasi ke produk yang dijual dengan menjaga kualitasnya. Informan RSL tidak mau pelanggan yang datang ke tokonya mendapatkan emas dengan kualitas yang biasa saja. Pembeli yang datang harus mendapatkan emas dengan kualitas baik agar loyalitas konsumen bisa tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IKR, didapat informasi mengenai pemanfaatan modal yang dilakukan oleh informan IKR adalah untuk berbagai kegiatan operasional, berikut pernyataan dari informan IKR:

"Sebagian modal saya gunakan untuk membeli emas, sebagian modal lagi saya gunakan untuk membayar gaji karyawan, listrik, air dan pemeliharaan toko."

Dari pernyataan informan IKR tersebut bisa diketahui pemanfaatan modal yang dijalankan oleh informan IKR ini lebih cenderung kepada kegiatan operasional usahanya. Dimana informan IKR ini tetap harus mengeluarkan biaya setiap bulannya untuk menjalankan bisnis dengan lancar.

Diketahui juga informan IKR menggunakan modal yang dimiliki untuk pengembangan produk tokonya, seperti yang dikatakan sebagai berikut:

"Saya selalu berusaha untuk meningkatkan produk dan layanan kepada pembeli. Modal digunakan untuk mengembangkan desain perhiasan emas baru. Menghadirkan koleksi yang menarik agar memicu minat pembeli untuk datang."

Untuk memastikan bahwa modal yang dimiliki informan IKR memberikan hasil yang baik. Informan IKR mengalokasikan modal yang dimiliki dengan bijak dan tidak ada yang sia-sia. Hal ini bisa dilakukan dengan pemantauan keuangan yang ketat dan sistem pencatatan baik dan selalu meninjau laporan keuangan secara berkala.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, ada beberapa hal yang disimpulkan oleh peneliti yang dilihat dari segi tinjauan Islam terhadap sumber dan pemanfaatan modal usaha. Diketahui sumber dan pemanfaatan modal usaha emas di kawasan usaha emas Sekarbela ini mayoritas menggunakan modal sendiri dan modal warisan dari keluarga. Selanjutnya hasil dari usaha emas ini dimanfaatkan lagi untuk usaha selain emas dan ada juga untuk memperluas usaha emas mereka di luar kawasan usaha emas Sekarbela, maka daripada itu bentuk dari kerja keras mereka ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mencari kehalalan dan keberkahan dari Allah SWT.

Adapun peneliti akan memberikan beberapa saran kepada para pedagang emas di kawasan usaha emas Sekarbela, dimana bagi para pedagang emas yang berada di kawasan usaha emas Sekarbela ini agar memperluas lagi pemanfaatan modal yang dihasilkan. Para pedagang emas agar lebih maju lagi dalam mengembangkan usaha emas yang sudah dijalankannya sampai saat ini. Selain itu bagi peneliti, agar lebih mengembangkan hasil penelitian ini sesuai dengan teori-teori yang didapatkan dari perguruan tinggi.

References

- Ardiani, N., & Ryandono, M. N. H. (2015). Gadai emas alternatif tambahan modal usaha mikro kecil dan menengah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(8), 689-697.
- Arini, A. A. (2021). Pelayanan dan loyalitas konsumen: Studi kasus kompleks pertokoan perhiasan emas dan mutiara Sekarbela, Kota Mataram (Doctoral Dissertation, UIN Mataram).
- Basit, A. (2020). Pengaruh harga emas dan minyak dunia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2016-2019. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(2), 95-110.
- Fauziah, M. R. (2019). Investasi logam mulia (emas) di penggadaian syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, XV, 1, 69.
- Hayati, M. (2016). Investasi menurut perspektif ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 66-78.
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis dan relevansinya dengan ekonomi Islam. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227-242.
- Indrawanti, M., & Prodi, H. J. H. P. I. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Karmila, K. (2019). Peran ekonomi kreatif dalam menghadapi persaingan pengrajin emas di lingkungan Sekarbela Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela (Doctoral Dissertation, UIN Mataram).
- Maliha, A. (2018). Pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap tingkat pendapatan industri kue dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di home industri Mitra Cake Legundi Sukarame Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Muhammad, F. (2023). Analisis prinsip ekonomi Islam pada produk investasi emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember (Doctoral Dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Najiatun, N. (2018). Praktik gadai emas syariah dan pemanfaatan bagi masyarakat Lenteng Sumenep Madura: Studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Saripudin, U. (2016). Sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di UPK Gerbang Emas Bandung). *Iqtishadia*, 6(2), 379-403.
- Srikandi, P. I. (2017). Analisis preferensi pedagang pasar tradisional terhadap sumber permodalan dalam perspektif ekonomi Islam (studi pada pedagang pasar bawah kota Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Supiandi, S., Azizurrohman, M., Habibi, P., & Mashun, M. (2022). Manfaat program melawan rentenir berbasis masjid (mawar emas) terhadap jama'ah Masjid Jamiatul Khair, Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2).
- Yafiz, M., & Harahap, D. (2018). Produk gadai emas di perbankan syariah: Analisis masalah ekonomi. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 117-144.